

DESEMPLEO EN TIEMPOS DE COVID-19: Efectos socioeconómicos en el entorno familiar

*UNEMPLOYMENT IN COVID-19 TIMES: Socioeconomic effects in the
family environment*

AUTORES: Luis Lozano Chaguay^{1*}

Silvia Lozano Chaguay²

Ronald Robledo Galeas³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: llozano@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 14 / 05 / 2020

Fecha de aceptación: 10 / 09 / 2020

RESUMEN

El mundo entero se ha visto paralizado por un enemigo invisible, que surgió en medio de una serie de discusiones respecto a su origen. En un corto periodo de tiempo el Covid-19 llegó a afectar todos los procesos relacionados con la producción de bienes y servicios; así como, los procesos comerciales de todos los países, generando crisis económicas envueltas de indicadores de carácter social y económico. El desempleo es uno de los indicadores más resaltantes a nivel mundial, llevando consigo una afectación directa al entorno familiar. Después de una revisión de información confiable de fuentes oficiales gubernamentales y de una serie de investigaciones realizadas al respecto, las conclusiones de esta investigación sostienen que el desempleo genera enfermedades sujetas al estado mental, generando trastornos como la ansiedad, el estrés y depresión, moldeando la conducta de los individuos y que llega a afectar directamente en el entorno familiar.

Palabras clave: Desempleo – Covid-19 – Efectos socioeconómicos – Entorno Familiar

^{1*} títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

² títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

³ títulos de grado, postgrado, filiación, E-mail

ABSTRACT

The entire world has been paralyzed by an invisible enemy, which emerged in the midst of a series of discussions regarding its origin. In a short period of time, Covid-19 affected all processes related to the production of goods and services; as well as, the commercial processes of all countries, generating economic crises surrounded by indicators of a social and economic nature. Unemployment is one of the most outstanding indicators worldwide, leading to a direct impact on the family environment. After a review of reliable information from official government sources and a series of investigations carried out in this regard, the conclusions of this investigation maintain that unemployment generates diseases subject to the mental state, generating disorders such as anxiety, stress and depression, shaping the behavior of individuals and that directly affects the family environment.

Keywords: Unemployment - Covid-19 - Socio-economic effects - Family Environment

INTRODUCCIÓN

La pandemia Covid-19 se convirtió en el eje principal de una serie de problemas de carácter social y económico, afectando de manera directa a organizaciones de todo tipo y a la sociedad en general, donde las familias se tornan vulnerables por una gran cantidad de restricciones necesarias y obligatorias, que limitan el acceso a bienes y servicios. Si a esto se suma el alto nivel de desempleo generado por el cierre o ajustes administrativos de organizaciones públicas y privadas, el impacto en las familias es más fuerte. Se establece que “en diciembre de 2019, la enfermedad por coronavirus (COVID-19) causada por el nuevo coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2) surgió en China y ahora se ha extendido en muchos países” (Shaoshuai & et al, 2020).

El gran reto o desafío de las familias, no está en enfrentar este importante problema de salud, sino en sobrellevar los efectos sociales y económicos que el Covid-19 les generó. Perder un empleo significa bajar a cero el ingreso per cápita familiar, lo que puede desencadenar un episodio traumático para la persona y su núcleo familiar, al generar aspectos como incertidumbre, ansiedad y estrés. “Ingreso per cápita familiar es una medida de bienestar económico que capta todos los ingresos corrientes disponibles del hogar y los asigna proporcionalmente para el número de miembros de la familia” (INEC, 2015). El objetivo de esta investigación radica en el establecimiento fundamentado de los principales

efectos que genera el fenómeno del desempleo en las familias, considerando afectaciones de carácter social y económico en el contexto de un importante problema social y de salud global como es la pandemia Covid-19. “La pérdida financiera puede ser un problema durante la cuarentena, con personas incapaces de trabajar y tener que interrumpir sus actividades profesionales sin planificación avanzada; el Los efectos parecen ser duraderos” (Brooks & et al, 2020).

METODOLOGÍA

Se emplea una metodología de carácter descriptivo, mediante revisión bibliográfica en relación al contexto Covid-19 y los efectos en el núcleo familiar. Se toman datos e información de fuentes primarias como artículos científicos y entes gubernamentales pertinentes.

Se estructuran fundamentos teóricos que permiten establecer los posibles efectos socioeconómicos y psicológicos en relación al desempleo en tiempo de la pandemia Covid-19.

RESULTADOS

Pandemia Covid-19

En diciembre del 2019 se inició un brote de neumonía de causa desconocida en Wuhan, que se extendió rápidamente por toda China. Se confirmó que el agente causal de esta enfermedad es un virus que forma parte de una cepa diferente a la observada en el síndrome de Medio Oriente y el síndrome respiratorio agudo severo (SARS). El nuevo patógeno β -coronavirus se denominó inicialmente como el nuevo coronavirus (2019-nCoV), pero el 12 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo denomina coronavirus 2019 (COVID-19). Informes epidemiológicos demostraron una alta infectividad de persona a persona en entornos sociales, familiares y hospitalarios. Ante este rápido aumento de nuevos casos a nivel mundial, la OMS declaró el estado de pandemia (Chica & et al, 2020). Es posible que durante varias semanas este virus pasara desapercibido, en una ciudad de 11 millones de habitantes y al inicio de la temporada estacional de gripe, hasta que se dio la alerta por el aumento de casos graves (neumonía), y se logró aislar e identificar el coronavirus COVID-19 en varios pacientes. El salto ocasional de un virus de un animal al hombre (spillover) es habitual entre los coronavirus. Así sucedió con el SARS en 2002-

2003 y con el MERS desde 2012. Está demostrado que el COVID-19 se transmite de forma eficiente de persona a persona, habiéndose identificado agrupaciones de casos intrafamiliares y de transmisión a personal sanitario (Trilla, 2020).

Finalmente, la Covid-19 llegó al continente americano y actualmente, Estados Unidos se ha convertido en el locus de la pandemia, con Brasil, Perú, Ecuador, Argentina, México y Chile entre los países más afectados, provocando una crisis sanitaria y de efectos socioeconómicos sin precedentes en la historia reciente (Hernández, 2020).

La propagación global del Covid-19 y la adopción, en una mayoría de países, de medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre la salud pública, tales como la paralización de parte de la actividad económica y el confinamiento de la población, están teniendo un impacto contractivo muy severo sobre el PIB y el empleo en todo el mundo. Aunque la acción decidida de las distintas autoridades, nacionales y supranacionales, contribuirá a paliar esos efectos, su magnitud sigue siendo, por el momento, muy incierta (Repositorio del Banco de España, 2020)

Efectos socioeconómicos

Los efectos económicos se disparan ahora sin control, tanto dentro de China como más allá. Las alteraciones que operan en las cadenas de valor de las empresas y en ciertos sectores resultaron más sistémicas y substantivas de lo que se pensó en un principio. El efecto a largo plazo puede consistir en abreviar o diversificar las cadenas de suministro mientras nos movemos hacia formas de producción menos intensivas en trabajo (con enormes implicaciones para el empleo) y una mayor dependencia de los sistemas de producción con inteligencia artificial. La alteración de las cadenas de producción entraña prescindir o despedir trabajadores, lo que hace decrecer la demanda final, mientras la demanda de materias primas hace disminuir el consumo productivo. Estos impactos por el lado de la demanda han producido como mínimo una suave recesión (Harvey, 2020).

Para el caso de América Latina, Werner (2020) sostiene que varios países han tomado medidas para reducir la tasa de contagios, tales como el cierre de fronteras, suspensión de clases y otras de distanciamiento social. Estas medidas, junto con la desaceleración de la economía mundial y la disrupción de las cadenas de suministro, la caída en el precio de las materias primas, la reducción en el turismo y la mayor astringencia financiera, ocasionarán

un daño importante a la economía de la región, por lo que la recuperación posiblemente no ocurra en 2020 (Clavellina & Domínguez, 2020).

En el caso de *los hogares*, la mayor incertidumbre se refleja en un aumento de la proporción de sus rentas destinada al ahorro por motivos precautorios. Por lo que respecta a *las empresas*, la incertidumbre dificulta la evaluación de los costes y beneficios de los proyectos de inversión, lo que hace disminuir este componente de gasto y retrasar las decisiones de empleo (Repositorio del Banco de España, 2020).

Sin embargo, el efecto *económico y social* en términos de empleo puede ser muy acentuado en países que ya cuentan con población vulnerable como las personas en pobreza extrema, migrantes, desplazados internos por situaciones de conflicto o violencia interna. Estas son poblaciones que sobreviven en la economía informal y no pueden por su condición de subsistencia adoptar tan fácilmente las campañas del tipo “quédate en casa” o adoptar hábitos de higiene de lavado de manos sin tener acceso a agua en sus hogares (Hernández, 2020).

Desempleo

Se considera pertinente establecer algunas definiciones obtenidas del *Instituto Nacional de Estadísticas y Censos* del Ecuador (INEC), entorno al fenómeno del desempleo que durante el periodo de pandemia Covid-19 ha venido creciendo de una forma alarmante.

Desempleados: personas de 15 años y más que en el período de referencia, no estuvieron empleados y presentan ciertas características:

- i) No tuvieron empleo, no estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar;
- ii) buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio en las cuatro semanas anteriores.

Se distinguen dos tipos de desempleo: *abierto y oculto*

Desempleo abierto: personas sin empleo, que no estuvieron empleados en la semana pasada y que buscaron trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio, en las cuatro semanas anteriores a la entrevista. *Desempleo*

oculto: personas sin empleo que no estuvieron empleados la semana pasada, que no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguirlo o para establecer algún

negocio, en las cuatro semanas por alguna de las siguientes razones: tiene un trabajo esporádico u ocasional; tiene un trabajo para empezar inmediatamente; espera respuesta por una gestión en una empresa o negocio propio; espera respuesta de un empleador o de otras gestiones efectuadas para conseguir empleo; espera cosecha o temporada de trabajo o piensa que no le darán trabajo o se cansó de buscar (INEC, 2020).

La crisis y las recesiones económicas suelen destruir las infraestructuras productivas que demandan la mano de obra, afectando directamente en el incremento del desempleo y la pérdida de ingresos familiares; consecuentemente, se extiende la pobreza por las necesidades básicas insatisfechas y el empeoramiento del nivel de vida de la población, en especial, los sectores rurales de mayor vulnerabilidad (Girón, 2017).

La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2020a y 2020b) ha sido uno de los primeros organismos internacionales en establecer que la crisis del Coronavirus provocará un aumento del desempleo mundial entre 5,3 millones de personas y 24,7 millones de personas según diferentes escenarios. El impacto resulta escalofriante y presenta un elevado rango de variación dada la dificultad de establecer predicciones en estas circunstancias. En un escenario “medio” la OIT establece un aumento de 13 millones de desempleados (de los cuales 7,4 millones pertenecen a países de rentas altas). Asimismo, se establece que 1,25 billones de trabajadores se encuentran en riesgo de despido, reducción del salario y posible disminución de las horas trabajadas. Detrás de estas cifras se encuentran muy diversos colectivos, pero la OIT advierte de que aquellos más afectados serán los trabajadores que perciben menores rentas y los trabajadores menos cualificados. En este sentido, dicho organismo incide en que 2,7 millones de trabajadores se encuentran afectados por las medidas de cierre total o parcial lo que supone el 81% de la fuerza laboral mundial (Llorente, 2020).

En ese contexto, la CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45,4 millones en 2020, con lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, cifra que representa el 37,3% de la población latinoamericana. Dentro de este grupo, el número de personas en situación de pobreza extrema se incrementaría en 28,5 millones, pasando de 67,7 millones de

personas en 2019 a 96,2 millones de personas en 2020, cifra que equivale al 15,5% del total de la población (CEPAL, 2020).

Por citar un caso específico, en el Ecuador durante el mes de mayo del 2020 se llevó a efecto una encuesta mediante llamadas telefónicas dirigidas a 10397 hogares, con el objetivo de obtener información del mercado laboral ecuatoriano durante la emergencia sanitaria por el COVID-19, estableciendo que en el periodo mayo-junio 2020, la tasa de desempleo alcanzó el 13,3% a nivel nacional, cuando en diciembre del 2019 era tan solo del 3,8%.

Figura 1. Tasa de desempleo en Ecuador.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – INEC.

Efectos psicológicos del desempleo en el entorno familiar

Se puede señalar que el *entorno familiar* es el conjunto de relaciones que se establecen entre los miembros de una familia que comparte el mismo espacio. Cada familia vive y participa en estas relaciones de una manera particular, de ahí que cada una desarrolle unas peculiaridades propias que le diferencian de otras familias (León, 2013).

El desempleo, como cambio brusco en la vida de un individuo –y de su entorno-, trae una *crisis en su autoestima* y en su sentimiento de identidad. La desocupación es un proceso, no una situación estática, ya que se extiende desde el instante en que se vive la pérdida del empleo hasta el momento de un eventual reingreso en la fuerza laboral. Es un pasaje de una situación a otra, que exhibe similitudes con otros acontecimientos vitales como el divorcio, las muertes cercanas, la enfermedad, los fracasos personales (Brito, Montesdeoca, & Lucio, 2020). El gran problema de esta enfermedad ha estado vinculado al comportamiento de los sujetos, la necesidad de cambios en nuestro estilo de vida habitual. Este comportamiento

que está estrechamente ligado a nuestras cogniciones, emociones y factores sociales y culturales deben ser incorporados en los análisis que se hagan a futuro, en las campañas de prevención y en la promoción de la Salud ya que, a pesar del poco tiempo transcurrido, ya contamos con información sobre los procesos psicológicos involucrados en el COVID-19 y con evidencia disponible que explica todos estos fenómenos, la cual debe ser puesta en relieve por los mismos actores de la psicología a disposición de otras disciplinas y sobre todo para los tomadores de decisión (Urzúa, Vera, Caqueo, & Polanco, 2020).

El *desempleo* juega un papel importante en la salud de los individuos. Estar en el paro puede provocar sentimientos de *resignación, amargura u odio* y estados sociales de marginación o repudio. Incluso por miembros del núcleo familiar del individuo que se encuentra en desempleo. Cuando un individuo se encuentra en desempleo su salud está más perjudicada que si está trabajando y suele desencadenar ciertas *enfermedades sujetas al estado mental*. El tiempo en estar parado, la temporalidad, también juega un papel importante en la salud, ya que contra más semanas se encuentre un individuo parado más efectos nocivos tendrá su salud. Las primeras semanas aparecerán estados de *ansiedad y estrés* y seguido empezarán los primeros síntomas de enfermedades como la *depresión* (Ortíz, 2019).

La experiencia de encontrarse *desempleado* hace que las personas se sientan *psicológicamente perturbadas*, convirtiéndose en un factor que genera *frustración* para el cumplimiento de sus metas, además de disminuir sus competencias, lograr un status en la sociedad y un buen desarrollo del autoestima, con efectos negativos en relación con su familia y su entorno general (Chavez, 2014).

DISCUSIÓN

Se describe varias investigaciones científicas que abordan el impacto socioeconómico y psicológico del desempleo en los individuos y su entorno familiar:

Aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos en situaciones de desempleo por COVID-19 en la ciudad de Villavicencio, Meta

Objetivo: La presente propuesta de investigación busca aplicar los primeros auxilios psicológicos en el manejo de situaciones de crisis emocional en las personas de la ciudad de Villavicencio que en el marco de la pandemia por COVID-19 fueron despedidos y se

encuentran desempleados debido al cese de la actividad económica a nivel nacional (Brito, Montesdeoca, & Lucio, 2020).

Conclusión: El brote por COVID-19 ha ocasionado diferentes consecuencias que afectan de forma directa a las personas y el funcionamiento de una sociedad cambiante. Debido al cese de actividades económicas el país se está enfrentado a aumentos en la tasa de desempleo desde el mes de marzo a la fecha, lo cual está generando además de dificultades económicas en las familias y por ende afectando la economía del país; se ha registrado aumento de estados de estrés agudo y ansiedad en las personas que se encuentran desempleadas debido a la pandemia por COVID-19 (Brito, Montesdeoca, & Lucio, 2020).

El efecto de la crisis y el desempleo desde una perspectiva de género

Objetivo: Estudio cualitativo de carácter socioantropológico para analizar, con perspectiva de género, algunas de las consecuencias de la actual crisis y el elevado índice de desempleo en la población local. (Martínez & Téllez, 2016)

Conclusión: Esta situación ha traído consecuencias, que vistas desde la óptica de género, nos llevan a situaciones como: el aumento de la economía sumergida (que se da con mayor incidencia en los trabajos considerados femeninos), problemas psicológicos y de salud (que derivan en tratamientos médicos en las mujeres y adicciones como el alcoholismo en los hombres), el posible incremento de la violencia de género y los conflictos familiares, las dobles y triples jornadas, la vuelta de las mujeres sin empleo al hogar y la crisis de la identidad masculina tradicional. Situaciones que, sumadas a la insuficiencia económica de muchas familias y a los desahucios, están propiciando incluso que aumenten los suicidios de manera considerable a pesar de ser algo invisible en los medios de comunicación (Martínez & Téllez, 2016).

El desempleo, la temporalidad y la salud

Objetivo: En este trabajo se hará un estudio sobre la magnitud en la que afecta el desempleo sobre la salud. Para ello, dividiremos el estudio en tres partes; la primera parte es una revisión literaria, la segunda parte es un análisis descriptivo de las variables y la tercera es un análisis econométrico (Ortíz, 2019). *Conclusión:* A través de una base de datos del instituto nacional de estadística de España, realizamos una estimación econométrica para demostrar empíricamente que estas afirmaciones son ciertas. Los resultados obtenidos son

exactamente los que esperábamos y nos bastaron para comprobar que el desempleo sí afecta y perjudica la salud de las personas (Ortíz, 2019).

CONCLUSIONES

La pandemia Covid-19 ha generado impactos impresionantes en el mundo entero, sin hacer distinción de continentes. Uno de los mayores golpes es en los sistemas económicos de cada país, donde se genera una crisis producto de las medidas de protección que adoptan particularmente los gobiernos, y que han llevado en el corto plazo al estancamiento de sus economías, produciendo el cierre de empresas o recortes de personal, aumentando drásticamente la curva de desempleo.

Otro aspecto de carácter social que se ha visto afectado es el entorno familiar, que no solo debe cumplir con medidas radicales de distanciamiento social y una serie de restricciones, sino que a esto se le suma el fenómeno del desempleo, donde centenares de personas no contarán más con un ingreso per cápita familiar, generando una serie de trastornos que afectan su salud y generan conductas no apropiadas en el núcleo familiar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Brooks, S., & et al. (2020). El impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirla: revisión rápida de la evidencia. *The Lancet*, 912-920.
- Martínez, J., & Téllez, A. (2016). El efecto de la crisis y el desempleo desde una perspectiva de género. *Cuestiones de Género: de la igualdad y la diferencia*, 351-372.
- Brito, A., Montesdeoca, E., & Lucio, L. (2020). *Aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos en situaciones de desempleo por COVID-19 en la ciudad de Villavicencio, Meta*. Universidad Cooperativa de Colombia.
- CEPAL. (2020). *Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
- Chavez, L. (2014). *Relación entre estilos de afrontamiento al estrés y las condiciones de salud de los desempleados en la Ciudad de Bogotá*. Bogotá: Los Libertadores Fundación Universitaria.
- Chica, C., & et al. (2020). Cuidado respiratorio en COVID-19 Respiratory care in Covid-19. *Acta Colombiana de Cuidado Intensivo*, 108-117.
- Clavellina, J., & Domínguez, M. (2020). *Implicaciones económicas de la pandemia por COVID-19 y opciones de política*. México: Instituto Belisario Domínguez.

- España, B. d. (04 de 2020). *Repositorio del Banco de España*. Recuperado el 30 de 06 de 2020, de Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el Covid-19: <https://repositorio.bde.es/bitstream/123456789/11721/1/be2002-art10.pdf>
- Girón, C. (2017). *El impacto del desempleo sobre el consumo final de los hogares en el Ecuador, periodo 2000-2014*. Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo.
- Harvey, D. (2020). Política anticapitalista en tiempos de COVID-19. *SinPermiso*.
- Hernández, R. (06 de 2020). *Instituto Universitario de Análisis Económico y Social (IAES) de la Universidad de Alcalá*. Recuperado el 30 de 06 de 2020, de Covid-19 y América Latina y el Caribe: los efectos: http://www.iaes.es/uploads/2/0/8/6/20860996/dt_06_20.pdf
- INEC. (09 de 2015). *Ecuador en cifras: Reporte de pobreza por ingresos*. Recuperado el 15 de 05 de 2020, de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/Informe-pobreza-y-desigualdad-sep_15.pdf#:~:text=Ingreso%20per%20c%C3%A1pita%20familiar.,de%20miembros%20de%20la%20familia.
- INEC. (2020). *Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo - Telefónica*. Quito: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC.
- León, B. (2013). *El entorno familiar y su influencia en el rendimiento escolar de los niños y niñas de sexto grado de educación general básica del Centro Escolar experimental no. 1 "Eloy Alfaro", ubicado en la Parroquia San Blas, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha*. Ambato: Universidad Técnica de Ambato.
- Llorente, R. (2020). *Impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo: un análisis de los colectivos vulnerables*. Alcalá: Instituto Universitario de Análisis Económico y Social - Universidad de Alcalá.
- Ortíz, P. (2019). *El desempleo, la temporalidad y la salud*. Universidad de Cantabria.
- Shaoshuai, W., & et al. (2020). A Case Report of Neonatal 2019. *Clinical Infectious Diseases*, 1-5.
- Trilla, A. (2020). Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19. *Medicina Clínica*, 175-177.
- Urzúa, A., Vera, P., Caqueo, A., & Polanco, R. (2020). La Psicología en la prevención y manejo del COVID-19: Aportes desde la evidencia inicial. *Terapia Psicológica*, 103-118.